

ANIMATSIYADA AN'ANAVIY TEXNOLOGIYANING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI, BADIY ESTETIK TAHLILI HAMDA HOZIRGI ZAMONAVIY ANIMATSIYADAGI O'RNI

Raimova Mohina Nuriddin Qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

PhD tayanch doktorant, 1-kurs

Tasviriy va amaliy bezak san'ati- 17.00.04

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15401951>

***Annotatsiya.** Mazkur ilmiy maqola an'anaviy texnologiya — ya'ni real ob'yektlar harakatini kadrma-kadr suratga olish orqali yaratiladigan animatsiya turini tarixiy va badiiy estetik jihatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Ushbu an'anaviy texnologiyaning rivojlanish bosqichlari, turli madaniyatlar va davrlar kesimida yuzaga kelgan tajribalari hamda badiiy ifoda vositasi sifatidagi o'rni chuqur tahlil qilinadi. Plastilin animatsiyasi, perekladka texnikasi va 3D bosma almashtiruvchi qismlar kabi metodlar, shuningdek Aleksandr Tatarskiy, Yuriy Norshteyn, Tim Burton va LAIKA studiyasining ishlari asosida qiyosiy o'rganiladi. Maqola an'anaviy texnologiyaning san'at, texnika va zamonaviy raqamli muhit bilan uzviy bog'liqligini ochib beradi. Shu bilan birga, bu texnikaning zamonaviy CGI texnologiyalari bilan qanday o'zaro uyg'unlashayotgani, uni kelajakdagi istiqbollari bilan birga yoritiladi.*

***Kalit so'zlar:** an'anaviy texnologiya, plastilin animatsiyasi, perekladka, Tatarskiy, Norshteyn, LAIKA, 3D animatsiya, animatsion estetika, tarixiy tahlil, eksperimental san'at.*

Kirish

Animatsiya san'atining taraqqiyotida an'anaviy texnologiya alohida o'rin egallaydi. Bu usulda animatorlar real ob'yektlarni harakatlantirib, har bir holatni alohida suratga oladilar. Bu suratlar ketma-ketlikda namoyish etilganda, tomoshabinga ob'yektlar jonlangandek tuyuladi. Ushbu texnologiya XIX asr oxirida kinematografiyaning ilk davrlarida paydo bo'lgan va bugungi kungacha texnik va estetik rivojlanish yo'lini bosib o'tgan. An'anaviy texnologiya animatsiya tarixida nafaqat texnik eksperiment sifatida, balki chuqur badiiy ifoda vositasi sifatida ham qaralgan. Plastilin, qog'oz, yog'och, metall va boshqa moddalardan yaratilgan qo'g'irchoqlar yordamida yaratilgan filmlar turli davrlarda madaniy, falsafiy va poetik mazmun bilan boyitilgan. Ushbu animatsiya turi, ayniqsa Sovet, G'arb va zamonaviy mustaqil animatsiya maktablarida o'ziga xos yo'nalishlar hosil qilgan. Bugungi raqamli animatsiya davrida ham an'anaviy texnologiyaga qiziqish susaygani yo'q. Aksincha, so'nggi yillarda LAIKA studiyasi, Tim Burton, Wes Anderson kabi rejissyorlarning loyihalari ushbu texnologiyaning qayta jonlanayotganini ko'rsatmoqda. Ammo bu texnikaning tarixiy ildizlari, texnologik o'zgarishlari va san'atdagi o'rni to'liq yoritilgan tadqiqotlar juda kam. An'anaviy texnologiya haqida ko'plab asarlar yaratilgan bo'lsa-da, ularning aksariyati texnik tavsiflarga bag'ishlangan bo'lib, bu texnologiyaning tarixiy taraqqiyoti, texnik innovatsiyalar bilan o'zaro ta'siri va turli madaniyatlarda ifodalanish shakllari tizimli ilmiy tahlil qilinmagan. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi — an'anaviy texnologiyaning tarixiy taraqqiyot bosqichlarini o'rganish, turli ijodkorlar (Tatarskiy, Norshteyn, Pal, O'Brien, Selick, LAIKA studiosi hamda Pilot studiosi) misolida uni

texnik va badiiy estetik tahlil qilish hamda zamonaviy texnologiyalar bilan o‘zaro bog‘liqligini yoritishdir. Shuningdek, maqola quyidagi vazifalarni bajarishni ko‘zda tutadi: an’anaviy texnologiyaning kelib chiqish tarixini yoritish; turli davr va makonlarda ishlatilgan material va texnikalarni solishtirish; mashhur ijodkorlar va studiyalar ishlari orqali texnologiyaning estetik imkoniyatlarini ko‘rsatish; zamonaviy raqamli animatsiyadagi o‘rnini baholash. Ushbu maqolada adabiyotlar tahlili, taqqoslash kabi metodlardan foydalanildi.

Animatsiyada an’anaviy texnologiyasining shakllanishi XIX asr oxiriga borib taqaladi. Bu davr kinematografiyaning yangi, endigina shakllanayotgan bosqichi bo‘lib, texnologik tajribalar ko‘plab vizual effektlarning paydo bo‘lishiga zamin yaratgan. Fransuz kino kashshoflaridan biri — rejissyor va ixtirochi Georges Melies ushbu texnologiyaning bevosita asoschisi sanaladi. 1890-yillarda Melies suratga olish vaqtida kamera harakatini tasodifan to‘xtatib qo‘yadi va kutilmagan holda obyektlarning joylashuvi o‘zgarishi natijasida yangi effektga erishadi. Bu hodisa keyinchalik “replacement technique” deb atalgan uslubga asos bo‘ldi.¹ Melies bu kashfiyotdan foydalangan holda "trick films" deb ataluvchi sehrli, eksperimentlarga boy qisqa filmlar yaratdi. Garchi u bu texnologiyani animatsion vosita sifatida emas, balki teatr va illyuziya elementlari bilan to‘ldirilgan kino effektlari yaratish uchun ishlatgan bo‘lsa-da, aynan ushbu tamoyil — real tasvirga bosqichma-bosqich harakat kiritish g‘oyasi — keyinchalik stop-motion animatsiyaning asosiy metodologiyasiga aylandi. Meliesning ishlari texnologik tajribaning badiiy ifoda vositasiga aylanishi uchun muhim zamin yaratdi. Eng muhim jihatlardan biri shundaki, Melies o‘z filmlarida kamera orqasidagi tafakkurni rivojlantirdi. U kinematografiyani faqat voqeani ko‘rsatish vositasi emas, balki illyuzion makon sifatida talqin etdi. Bu esa, keyinchalik animatorlar tomonidan harakatga keluvchi, jonli deb qabul qilinadigan qo‘g‘irchoqlarni tasvirlash uchun poydevor bo‘lib xizmat qildi. Shunday qilib, Melies tomonidan yuzaga kelgan texnik yechimlar animatsiya san’atining vizual strukturasi shakllantirishda hal qiluvchi rol o‘ynadi.

Qo‘g‘irchoqli to‘liq metrajli animatsiya tarixi rus animatori, ushbu sohaning kashshoflaridan biri bo‘lgan Vladislav Starevich faoliyati bilan bog‘liq tarzda boshlanadi. Starevich o‘z faoliyatini entomolog sifatida boshlab, keyinchalik animatsiya sohasiga o‘tadi. U dastlab simlar bilan jihozlangan, balzamlangan hasharotlar yordamida qisqa metrajli, kadrma-kadr animatsiyalar yaratishni boshlagan. Starevich mazkur texnologiya yordamida yaratilgan ilk narrativ (voqeali) qisqa metrajli filmlar muallifi sifatida e’tirof etiladi, ularning eng mashhurlaridan biri 1912 yilda suratga olingan “Operatorning qasosi” (The Cameraman’s Revenge) filmidir. Bu texnologik innovatsiya bo‘lib, qo‘g‘irchoqni qurish jarayonida materiallarning mexanik tuzilmasi va plastiklik xossalari birgalikda ishlatildi. Qo‘ng‘izlar tanasining harakatlanuvchi qismlari — oyoq va jag‘lar — o‘z joyiga vositachilik bilan (masalan, mumi, sim va vositalar bilan) joylashtirilgan. Starevich bu texnologiyani keyinchalik kengaytirib, qo‘g‘irchoqlarni sun’iy materiallardan — paxta, charm, shisha, sim, ballon va matolardan yig‘ilgan "build-up puppets" ko‘rinishida yaratishni boshladi. U ilk bor armaturali skeletni hayvon skeleti ichiga joylashtirgan holda harakatli qo‘g‘irchoqni ishlab chiqqan animator sifatida tarixda qolgan.

¹ Harryhausen R., Dalton T. *A Century of Stop Motion Animation*. – London: Aurum Press, 2008. – b.21- 73, 165, 204-223.

The Cameraman's Revenge - Ladislav Starevich (1912).

Starevich keyinchalik Parijga ko‘chib o‘tib, 1920-yillar davomida qo‘g‘irchoqli animatsion qisqa filmlar ishlab chiqarishda davom etadi. 1929–1930 yillarda u ilk to‘liq metrajli kadrma-kadr animatsion filmini yaratadi, bu “Le Roman de Renard” (Tulkining romani) bo‘lib, Reynard ismli antropomorf tulki haqidagi XI asrga oid xalq ertaklari asosida suratga olingan. Reynard obrazining asosiy xususiyatlari — makkorlik va shafqatsizlik — Starevich talqinida aynan o‘z o‘rnida ifodalangan. Mazkur ertakning fransuzcha versiyasi o‘sha davrda yana ham qadimiyroq — o‘rta asrlarga mansub yozma manbalarga asoslangan. Reynard haqidagi ertaklar bir nechta Yevropa mamlakatlarida keng tarqalgan bo‘lib, 1930-yillarda hattoki Walt Disney studiyasi ham ushbu syujet asosida animatsiya yaratish g‘oyasini ko‘rib chiqqan. Biroq, Disney bu g‘oyadan voz kechgan, chunki bosh qahramonning tabiatan yovuz va makkorligi bolalar uchun mos kelmasligi mumkin degan fikr ustun bo‘lgan. Biroq oradan ko‘p yillar o‘tib, 1973 yilda Disney “Robin Gud” multfilmni yaratishda aynan shu Reynard haqidagi ba‘zi syujet elementlarini qayta tikladi. Disney’ning “Robin Gud” versiyasida ham asosiy qahramon tulki obrazida berilgan bo‘lsa-da, Starevich versiyasi asl Reynard obrazining shafqatsizlik va ayyorlik kabi xususiyatlarini ancha chuqur va sodiq tarzda aks ettirgan. Filmda Reynard bir necha dushmanlarini, jumladan bo‘ri obrazini ham ustalik bilan chuv tushirib, nihoyat o‘z jinoyatlari uchun hisob berish maqsadida Sher podshohning qarshisiga chaqiriladi. Voqealar rivoji sarguzashtli syujet chizig‘ini tashkil etib, film finalida epik jang sahnasi bilan yakunlanadi.²

1910–1918 yillar oralig‘ida Starevich o‘ttizdan ortiq film yaratdi. Ularning aksariyatida hayvonlar yoki antropomorf mavjudotlar asosiy obrazlar sifatida gavdalantirilgan. Bu filmlar nafaqat texnik nuqtai nazardan ilg‘or, balki vizual stilistikasi jihatidan ham o‘ziga xos edi. Animator modellashtirilgan qahramonlarga harakat, ifoda va dramatik kuch baxsh etish orqali ularni tomoshabin ongida “jonlantira oldi”. Shu sababli, Starevichning ijodi an’anaviy texnologiyaning nafaqat texnik, balki badiiy va poetik salohiyatini ilk bor ochib bergan muhim tarixiy bosqich sanaladi. Starevich shuningdek, ilk marotaba armaturani yumshoq qoplama bilan birlashtirish usulini ishlab chiqqan. Bu usulda ichki skelet po‘latdan yoki yog‘ochdan bo‘lib,

²Priebe K. *The Advanced Art of Stop-Motion Animation*. Clifton Park: Cengage Learning Inc. 2010., b. 4..

uning usti paxta va gubka bilan to'ldirilib, tashqi qismi charm yoki mato bilan qoplangan. Bu yondashuv keyinchalik O'Brien va Delgado tomonidan takomillashtirilib, 1933 yilda suratga olingan "King Kong" filmida keng qo'llaniladi.

Starevichning uslubi animatsiya texnologiyasida bir nechta o'zgarishlarga sabab bo'ldi:

1. Real ob'yektlarga asoslangan vizual ishonchlilik;
2. Harakatga keluvchi figuralar orqali hikoya qilish usulining shakllanishi;
3. Badiiy mazmun va texnik mexanikaning uyg'unlashuvi.

Bu jihatlardan an'anaviy texnologiyani eksperimentdan mustaqil san'at turiga aylantirishda muhim rol o'ynagan.

An'anaviy animatsiya texnologiyasi rivojida amerikalik animator va maxsus effektlar mutaxassisi Willis O'Brien o'chmas iz qoldirgan. U ilk bor qo'g'irchoqlar ichiga joylashtiriladigan mexanik skelet — ya'ni armatura (ing. armature) tizimini yaratib, harakatni yanada tabiiy va silliq ko'rinishga keltirish imkoniyatini bergan. O'Brien 1910-yillarning oxirida ushbu texnologiyaga qiziqib, qisqa metrajli filmlar ustida eksperimentlar o'tkaza boshlaydi. U 1915 yilda "The Dinosaur and the Missing Link" nomli filmida yog'och skeletli, rezina bilan qoplangan hayvon modellaridan foydalanadi. Ushbu texnik yondashuv o'z davri uchun katta yangilik edi. O'Brien harakatlanuvchi qo'g'irchoqni yaratishda birinchi bo'lib quyidagi printsiplarni joriy qilgan: ichki harakatlanuvchi skelet (ball-and-socket armatura), yumshoq to'ldirma (gubka yoki paxta), va elastik tashqi qoplama (suyuq lateks yoki rezina). Bu yondashuv stop-motion animatsiyasini faqat soddalashgan harakat emas, balki realizmga yaqin ifodaviy harakatga olib chiqdi. Uning texnikasi yordamida modellar harakat davomida barqaror holatda turishi, kerakli holatda muzlashishi va mayda mimik harakatlarni aniq ko'rsatishi mumkin edi. O'Brien va Delgado joriy qilgan bu texnologiya keyinchalik standart modelga aylandi. Bu usul o'nlab yillar davomida barcha yirik stop-motion studiyalarida qo'llanilgan. Ushbu texnikalar yordamida yaratilgan animatsiyalar tomoshabinda real mavjudotlar yoki jonzoqlar ko'rinishini berib, an'anaviy texnologiyani maxsus effektlar sohasidan to'liq badiiy ifodaning vositasiga aylantirdi. O'Brien ishlari, ayniqsa "King Kong"dagi yirtqich hayvon obrazlari orqali dramatik kuch, fizik og'irlik va harakat ifodasini jonli tarzda berishga muvaffaq bo'ldi. Bu esa stop-motion texnologiyasining san'at darajasiga ko'tarilganini anglatadi.

Shunday qilib, O'Brien va Delgado tomonidan ishlab chiqilgan texnologiyalar nafaqat zamonaviy animatsiya texnologiyalarining asosini tashkil etdi, balki plastilin, metall va sun'iy materiallar orqali jonlantirishning mukammal me'zonini belgilab berdi. Ular ishlab chiqqan tamoyillar hozirgacha LAIKA, Aardman Studios kabi yirik kompaniyalar ish amaliyotida asosiy vosita sifatida mavjud.

Stop-motion animatsiyasida texnik izlanishlar XX asrning o'rtalarida turli yo'nalishlar bo'yicha rivojlandi. Ular orasida George Pal tomonidan taklif etilgan replacement technique, ya'ni harakatni yaratish uchun butun boshli qo'g'irchoq yoki uning alohida qismlarini har bir kadrda almashtirib borish yondashuvi an'anaviy texnologiyaga muhim texnik va estetik burilish olib kirdi.³

Aslen vengriyalik bo'lgan George Pal 1930-yillarda Germaniyada faoliyat yuritgan va ilk tajribalarini aynan shu yerda boshlab, o'zining "animated toys" texnikasiga asos solgan. U

³ Priebe K. *The Advanced Art of Stop-Motion Animation*. Clifton Park: Cengage Learning Inc. 2010., b. 139-142..

an'anaviy armaturali qo'g'irchoqlarni harakatlantirishdan ko'ra, har bir harakat fazasi uchun alohida tayyorlangan modeldan foydalanishni ma'qul ko'rdi. Bunda har bir kadrda yangi qo'g'irchoq yoki uning bir qismi (bosh, yuz, og'iz, qo'l) almashtirilib, harakat illuziyasi yaratiladi. Pal bu uslub orqali an'anaviy texnologiyani “jonli harakat”ga emas, balki katta miqdordagi aniqlik bilan rejalashtirilgan geometriyaga asoslangan animatsion jarayonga aylantirdi.⁴

1939 yilda Pal AQShga ko'chib o'tganidan so'ng, Paramount Pictures bilan hamkorlikda o'zining mashhur Puppets seriyasini yaratadi. Ushbu filmlar texnik jihatdan quyidagilar bilan ajralib turardi:

- Harakatlanayotgan modelning har bir pozitsiyasi uchun alohida puppet ishlatilgan (ba'zan bir sahna uchun 1200 dan ortiq puppet tayyorlangan);

- Har bir puppet yog'och, sim, yoki qattiq materiallardan tayyorlanib, yuz qismlari yoki butun tanasi to'liq almashtirilgan;

- Harakat aniqligi juda yuqori bo'lib, animator har bir mimikani oldindan hisoblab chiqishi kerak edi.

Stilistik jihatdan Pal animatsiyalari 1920-yillardagi klassik “rubber hose” (egiluvchan, bo'g'insiz) animatsiyalarini eslatadi. Uning belgilarida ko'proq o'yinchoqqa xos soddalik, geometrik minimalizm va silliq harakatlar mavjud bo'lib, bu estetik nafaqat texnik muvofiqlik, balki bolalar uchun qulay vizual ifoda yaratishni ham maqsad qilgan.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, George Pal o'z yondashuvi orqali stop-motion texnologiyasini ikki yo'nalishda rivojlantirdi:

1. Modulli animatsiya konsepsiyasi — ya'ni puppet'ni bo'laklarga ajratib animatsiyalash orqali harakat mexanikasini soddalashtirish;

2. Tijoriy sanoatga tatbiq etish imkoniyati — bir xil modellar asosida har xil harakatlar yaratish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish.

Pal asos solgan replacement uslubi keyinchalik Aardman Studios, LAIKA va boshqa kompaniyalar tomonidan sezilarli darajada takomillashtirildi. Ayniqsa, 2000-yillarda bu texnika 3D bosma yuzalar yordamida mukammallik darajasiga yetdi. Demak, George Pal faoliyati nafaqat texnik innovatsiya, balki an'anaviy texnologiyaning sanoatlashtirilgan shakli uchun asos bo'lib xizmat qildi.

XX asr o'rtalaridan boshlab, plastilin asosidagi animatsiyalar mustaqil yo'nalishga aylandi. Amerikalik animator Art Clokey “Gumbasia” (1955) va keyinchalik “Gumby” seriyalari orqali bu janrning asoschilaridan biri bo'ldi. Keyinchalik Britaniyada Aardman Animations tomonidan yaratilgan “Morph” (1977), “Wallace & Gromit” (1989) loyihalari plastilin animatsiyasini sanoatlashgan, shu bilan birga badiiy darajada yetuk shaklga olib chiqdi. Bu studiya tomonidan ishlab chiqilgan yumshoq, kulgili va stilistik jihatdan aniqlangan belgilar plastilin texnikasining yuksak potensialini ko'rsatdi.

⁴ Vincenzo Maselli. The Evolution of Stop-motion Animation Technique Through 120 Years of Technological Innovations. International Journal of Literature and Arts. Vol. 6, No. 3, 2018.

Preter Lord va Dave Sproxtorning plastilindan yasalgan qahramoni Morph 1977.

Sovet animatsiyasida Aleksandr Tatarskiy plastilin texnikasiga eksperimental va falsafiy ohang olib kirdi. Uning “Plastilnovaya vorona” (1981) filmi deformatsion vizual dinamika, metanarrativ struktura va musiqiy montaj orqali estetik yondashuvni ko‘rsatadi. Tatarskiy tomonidan yaratilgan “Last Year’s Snow Was Falling” (1983) esa rus xalq ertaklarini surrealistik ifodada qayta talqin etadi. Bu filmlarda plastilin — oddiy bolalar o‘yincho‘g‘i emas, balki estetik, satirik va falsafiy vositadir.

Yana bir ijodkor Yuriy Norshteynning “Yozik v tumane” (1975) animatsiyasi perekladka texnikasi asosida yaratilgan. Ko‘p qatlamli stend, pastel ranglar, tumanli qatlamlar yordamida ichki iztirob va poetik vizual tarzda aks ettiriladi. Norshteynning yondashuvi animatsiyani uni xalqaro e‘tirofga olib chiqqan.

Tim Burton 2005 yilda chiqqan “Corpse Bride” filmi an’anaviy texnologiyaning texnik taraqqiyotdagi muhim bosqichlaridan biri bo‘ldi. Film Canon EOS raqamli kamerasi bilan suratga olindi. Yuz ifodalari tishli mexanizmlar orqali harakatlantirildi. MacKinnon & Saunders ishlab chiqqan qo‘g‘irchoqlarda silikondan tayyorlangan yuzlar ostida harakatlanuvchi mexanizmlar bo‘lgan.

LAIKA studiyasi 2009 yilda “Coraline” animatsiyasini yaratdi va unda ikki yangi texnologiyani birinchi bo‘lib qo‘lladi: stereoskopik fotografiya va 3D printerda yuz qismlarini bosib chiqarish. Har bir mimik ifoda STL formatda bosilib, yuzlar alohida qo‘lda bo‘yalgan. Keyinchalik “ParaNorman” filmida rangli bosma texnologiya joriy qilinib, inson terisiga o‘xshash silliq va yarim shaffof yuzalar hosil qilindi. “Coraline” faqat animatsion film emas, balki bolalarga va kattalarga real hayotda qanday qo‘rquvlar bilan yuzlashish va ularga qanday qarshi turish kerakligini o‘rgatuvchi badiiy asardir.” Hozirda Genri Selik Laika studiyasi bilan ishlayapti, ammo studiya kelgusi yili yangi “Wildwood” filmi chiqarishga tayyorlanmoqda. Bu film ham Portlend shahrida suratga olingan bo‘lib, Laikaning stop motion an’analarini davom ettirishi kutilmoqda. Shunga qaramay, Selik hali ham Portlendga tashrif buyurib turadi, chunki uning o‘g‘illari, “Coraline” filmi ishlab chiqarish jarayonida Tinch okeani shimoli-g‘arbiga

shunchalik bog‘lanib qolishganki, u yerni o‘z uyidek ko‘radilar. Qiziqarli jihati shundaki, ular filmda kichik ovoz rollarini ham ijro etishgan.⁵

2009 yil “Coraline” animatsiyasi, Genri Selik

Xulosa

Maqolada an'anaviy texnologiyaning tarixiy rivojlanishi, uning texnik va estetik imkoniyatlari tahlil qilindi. An'anaviy animatsiya usullari, xususan plastilin va qo‘g‘irchoq animatsiyasi, kinematografiyaning dastlabki davrlaridan boshlab, butun dunyo bo‘ylab turli madaniyatlar va san‘at maktablari orqali rivojlanib kelgan. Ladislav Starewitch, Aleksandr Tatarskiy, Yuriy Norshteyn kabi ijodkorlarning ishi nafaqat texnik jihatdan, balki san‘at va estetik ifoda nuqtai nazaridan ham yuksak ahamiyatga ega bo‘lgan. Ushbu animatorlar o‘zlarining innovatsion usullari bilan an'anaviy texnologiyaning imkoniyatlarini kengaytirgan va badiiy fikrni rivojlantirishga katta hissa qo‘shganlar.

An'anaviy texnologiyaning kelajagi haqida gapirganda, raqamli texnologiyalar, xususan CGI (kompyuter grafikasi) va 3D bosma texnologiyalarining rivojlanishi bilan an'anaviy usullar o‘rtasidagi o‘zaro integratsiyaning davom etishi kutilmoqda. Ayni paytda, zamonaviy studiyalar, masalan, LAIKA, Tim Burton va Wes Andersonning ishlari, an'anaviy texnologiyaning so‘nggi yillarda qayta jonlanishini va unga yangi estetik imkoniyatlar kiritilishini ko‘rsatmoqda. Biroq, an'anaviy texnologiyaning tarixiy ildizlarini o‘rganish va uning texnik metodlarini zamonaviy texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish bo‘yicha izlanishlar hali ham davom etmoqda.

Kelajakda an'anaviy texnologiya va zamonaviy raqamli texnologiyalar o‘rtasidagi sintezni chuqurroq o‘rganish lozim. Yangi texnologiyalar, xususan, virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR va AR) imkoniyatlari an'anaviy stop-motion animatsiyasi uchun yangi yondashuvlarni ishlab chiqishga imkon yaratadi. Bundan tashqari, sun‘iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlarning animatsiya jarayoniga qo‘shilishi, animatorlarning ishini osonlashtirishi, shuningdek, texnik jihatdan yanada mukammal natijalarga erishilishiga yordam berishi mumkin. Shuningdek, an'anaviy texnologiyaning badiiy va estetik jihatlarini tahlil qilishda yangi metodologiyalarni qo‘llash mumkin. Turli madaniyatlar va ijtimoiy tizimlarda stop-motion animatsiyasining qanday ishlatilganini o‘rganish, bu texnikaning san‘at, falsafa va madaniyatga ta‘sirini yanada chuqurroq tushunish imkonini beradi. Zamonaviy texnikalar va an’anaviy texnologiyalar o‘rtasidagi integratsiya nafaqat texnik jihatdan, balki madaniyatlararo aloqalar va ijodiy fikrlar nuqtai nazaridan ham muhimdir.

⁵ <https://www.seattletimes.com/entertainment/movies/15-years-later-coraline-continues-to-impress-with-deep-powerful-magic/>

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Harryhausen R., Dalton T. A Century of Stop Motion Animation. – London: Aurum Press, 2008. – 256 b
2. Priebe K. *The Advanced Art of Stop-Motion Animation*. Clifton Park: Cengage Learning Inc. 2010.
3. <https://www.seattletimes.com/entertainment/movies/15-years-later-coraline-continues-to-impress-with-deep-powerful-magic/>
4. Vincenzo Maselli. The Evolution of Stop-motion Animation Technique Through 120 Years of Technological Innovations. *International Journal of Literature and Arts*. Vol. 6, No. 3, 2018.